

BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO PARA PORTADORES DE DIABETES MELLITUS TIPO II

Hiago Hatanael Matias Dantas Araujo¹

Karla Rahmeier²

Victor Gabriel³

Pedro Ferreira Reis⁴

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16915523>

RESUMO

Diabetes Mellitus tipo II (DM2) é uma doença crônica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, causando desequilíbrio metabólico para o organismo. Tem se destacado como um problema de saúde pública prevalente em muitos países, o (DM2) corresponde a 90% a 95% de todos os casos da doença, porem pode ser evitado e controlado através de atividades físicas. O exercício físico é importante para a manutenção da saúde dos portadores de DM2, fato este desconhecido por muitas pessoas, pois a pratica regular da atividade é um fator determinante no tratamento de diversas patologias incluindo o diabetes mellitus tipo I e II. O objetivo desta pesquisa foi verificar a importância do exercício físico para portadores do Diabetes Mellitus tipo II. Esta pesquisa foi realizada através de uma revisão bibliográfica por meio das plataformas de pesquisas científicas como: Biblioteca física e virtual da Cesufoz, Scielo Bireme e Pubmed. Após a leitura e análise de 18 artigos encontradas nas plataformas mencionadas, 5 foram descartadas por não atingir o perfil da pesquisa e 13 foram utilizados para tal construção científica, contudo, verificou-se que a realização de exercício físico proporcionou resultados benéficos tanto para a prevenção, como também o controle do Diabetes, tanto tipo I como o II. Assim foi possível verificar que o exercício físico contribui na redução de risco cardiovascular, controle do peso corporal, desenvolvimento de enfermidades crônicas, podendo ainda promover promoção do bem-estar físico e mental para o sujeito portador de DM2. Conclui-se que com esta pesquisa que a pratica regular de exercício físico é indispensável no tratamento não farmacológico da DM2, contudo promovendo benefícios para a saúde, em especial, na condição de doenças metabólicas por produzir mudanças capazes de diminuir a resistência à insulina como no caso do Diabetes Mellitus 2, o exercício físico tem sido reconhecido como um meio de controle da glicemia e do peso, alcançando maior eficácia quando combinado com uma dieta adequada.

Palavras-chave: *Diabetes Mellitus 2; Exercício físico; Promoção*

**MOSTRA CIENTÍFICA
CESUFOZ**

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
BRAZIL

3086 0164

- 1 Discentes do Curso de Graduação de Educação Física
- 2 Discentes do Curso de Graduação de Educação Física
- 3 Discentes do Curso de Graduação de Educação Física
- 4 Docente e orientador do Curso de Graduação de Educação Física

Anais Eletrônico
Cesufoz | Fafig
Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil